

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: El recurso gastronomía saludable en la Finca “La Liliana”

Autores: Gregorio Hidalgo Vera Dirección de la institución: Asociación culinaria de Camagüey cito en Republica 204 entre Francisquito y San José, ciudad de Camagüey, Teléfono Móvil: 55023458, e-mail: gregogi.com@gmail.com.

Coautor: Dr.C. Gerson Herrera Pupo, CEMTUR, Universidad de Camagüey

Resumen: Esta investigación analiza como la finca agroecológica “La Liliana” integra productos orgánicos en preparaciones gastronómicas saludables, diseñando una herramienta que sistematice los recursos de la finca, contribuyendo a la puesta en valor del producto turístico “La Liliana”.

La caracterización de productos kilómetro cero de la finca, libre de agroquímicos y el uso de plantas medicinales, así como métodos de cocción que preserven los nutrientes en los alimentos enriquecen la dieta local, alineándose con los principios de soberanía alimentaria.

A través de una revisión sistemática de la literatura especializada y la identificación detallada en el terreno se categorizan los recursos fundamentales:

- Ingredientes locales y orgánicos que reducen el uso de procesados
- Técnicas de cocción bajas en grasas, como el vapor y la fermentación
- Programas educativos que vinculen alimentación y salud
- Encadenamiento de las cosechas
- Cadena de suministro sostenible, desde la producción hasta el desperdicio.

Los resultados muestran que los usos de cultivos orgánicos diversificados permiten elaborar platos nutritivos y poco elaborados, reduciendo de este modo la huella ambiental.

El estudio concluye que modelos como “La Liliana” son claves para vincular agricultura sostenible y nutrición, proponiendo su replicabilidad en otras fincas.

Palabras claves: gastronomía saludable, recursos alimentarios, sostenibilidad, agricultura orgánica, salud.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

